

II SIMPREIT

II SIMPÓSIO REGIONAL DE ENGENHARIA
Impulsionando Ideias, Moldando o Futuro
04 e 05 de abril de 2025

FUNCIONALIZAÇÃO DE FIBRAS DE ALGODÃO COM ÓXIDO DE GRAFENO VIA IMPREGNAÇÃO POR ESPUMA

Lucas Antonio da Silva de Jesus¹

Adison Pereira da Silva Junior²

Felipe Mendonça Fontes Galvão² DOI:10.5281/zenodo.15163020

José Heriberto Oliveira do Nascimento²

¹Programa de pós-graduação em Engenharia Química – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 59072-970, Natal, RN, Brasil.

²Departamento de Engenharia Têxtil – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 59072-970, Natal, RN, Brasil.

Resumo

Os materiais com aplicação do grafeno são candidatos promissores para a fabricação de têxteis técnicos de grande interesse tecnológico e científico que vão revolucionar a indústria como um todo devido a suas excelentes propriedades, tais como resistência e flexibilidade, além de ser um ótimo condutor de eletricidade. Neste trabalho, foi desenvolvido um método inovador de imobilização de nanomateriais revestindo-os em materiais fibrosos, através do processo de impregnação de espuma via *Foulard*. A partir do desenvolvimento do método, foi realizado o nanorevestimento em tecido de algodão utilizando óxido de grafeno sintetizados a partir do método Hummer e sua posterior redução. Foi analisada a influência dos parâmetros de processo como, concentração de nanopartículas de óxido de grafeno, concentração, temperatura e pH do banho, pressão, pick-up de *Foulard*, temperatura e tempo de polimerização do tecido, tais parâmetros de processo foram avaliados. Para caracterização do revestimento foram feitas as análises de Difração de raios X, Espectrofotometria UV/VIS e Raman, com a finalidade de comprovar a obtenção e imobilização em fibras têxteis do óxido de grafeno e óxido de grafeno reduzido.

Palavras-Chaves: Avanço; Engenharia; Inovação; Sinergia; Tecnologia.

1. INTRODUÇÃO

A indústria têxtil tem como objetivo básico transformar fibras em fios, tecidos, peças de vestuário, artigos do lar ou até mesmo artigos para aplicações técnicas e pode ser constituída de segmentos, sendo eles: fiação, tecelagem e beneficiamento, onde cada um destes segmentos podem oferecer ao mercado um produto acabado que não necessariamente estarão conectados entre si. Sendo assim, é notório que as indústrias têxteis têm uma diversidade muito grande em seu processo produtivo, ou seja, dependendo da indústria, ela pode possuir todas ou apenas uma etapa do processo têxtil [1,2].

A indústria têxtil também necessita de mão-de-obra qualificada e intensa, com isso, vários profissionais de diferentes níveis sociais prestam serviços para essa área. Com o intuito de atribuir valor aos produtos, novos processos foram desenvolvidos, dando assim maior destaque aos itens produzidos. Então a produção de artigos têxteis se tornou cada vez mais recorrente, aumentando ainda mais a lucratividade para as indústrias têxteis [3]. Com o desenvolvimento das tecnologias utilizadas nesse setor, houve um aumento na demanda pelo algodão e seus derivados, dessa forma a sua utilização teve uma expansão, tendo seu uso principal para a confecção de roupas, que atendem de certa forma a demanda de toda a sociedade.

A principal forma de gerar competitividade nas indústrias é através da inovação, na indústria têxtil não é diferente, pois é um setor tecnológico que busca promover novos métodos para o trabalho, reduzindo assim custos de processo e principalmente agregar valor ao seu produto, tornando uma indústria inovadora, logo, tem-se que inovação no setor têxtil, pode promover ganhos para a indústria [4]. Partindo desse princípio, é nítido a necessidade de estudar as principais inovações tecnológicas, sobretudo em termos de melhorias nos produtos, caracterizando como têxteis técnicos e inteligentes. Assim, as principais inovações nesse setor estão agregadas no uso de novas matérias-primas e nos processos de finalização, que possibilita o maior uso de fibras, sejam elas naturais, artificiais ou sintéticas [5].

Os métodos com inovação na área têxtil têm sido responsáveis pelo aumento dos processos produtivos industriais na atualidade e o desenvolvimento de novos materiais inteligentes, bem como novas tecnologias. Atualmente existem diversos trabalhos voltados para a análise e estudo da formação de revestimentos nano-estruturados, como o grafeno, por meio de um método inovador, desenvolvida por uma metodologia de baixo custo e alternativa, que pode ser de grande interesse industrial pela facilidade e valor agregado que tem o projeto, pois são utilizados recursos sustentáveis como matéria prima, sendo assim, trabalhos de grande potencial e aplicações emergentes [6,7]. Logo após todas importantes descobertas das propriedades do grafeno e seus derivados (GO e rGO), muitas pesquisas têm apontado que este nanomaterial é a aposta para uma nova revolução industrial [8].

Devido às excelentes propriedades características do grafeno e de seus derivados, há um grande desenvolvimento de pesquisas e patentes em aplicações de diversas áreas de setor tecnológico com o uso desses materiais. A área têxtil está ciente dessa evolução e, portanto, também está aproveitando das propriedades dos materiais à base de grafeno para o desenvolvimento de tecidos com funcionalidades que incluem proteção UV, acabamentos antiestáticos, antibacterianos, fotoluminescentes, melhoria das propriedades mecânicas, supercapacitores flexíveis, sensores, entre outros [9].

Atualmente existem diversas pesquisas realizadas com perspectiva de aplicação dos nanomateriais na produção de têxteis, como exemplifica o livro *Creating Smart and Functional Textile Materials with Graphene* [26], com a finalidade de tornar materiais nanotecnológicos, inteligentes e multifuncionais. A aplicação da nanotecnologia na

indústria têxtil vai muito além do valor agregado em utilizar novos materiais, mas também, visa adequar os aspectos estéticos e funcionais à tecnologia, para desenvolver produtos têxteis que atendam as expectativas e as necessidades de seus usuários [16].

Com a manipulação em escala é possível obter a liberação prolongada e programada de ativos nanoencapsulados, tais como: hidrofobicidade, antimicrobiano, controle de aromas, segurança, saúde e aumento de vida útil de tecidos [17]. A aplicação da nanotecnologia em segmentos têxteis ocorre pela fusão de elementos nanoeletrônicos nos materiais comuns dos tecidos, o que ocasiona a alteração da estrutura físico-química do material e acaba por atribuir uma nova função a eles [18].

Coberturas funcionais servem para melhorar as propriedades e performance dos substratos têxteis através do uso de compostos orgânicos e inorgânicos aplicados nos diferentes processos do beneficiamento [27]. Um dos nanomateriais mais importantes no que se diz respeito à melhoria das propriedades e performance de um material, sobretudo têxtil, é o grafeno, tendo em vista que é um material à base de carbono que permite criar materiais têxteis com novas propriedades, sendo assim, o grafeno pode ser considerado um material revolucionário, formado por átomos de carbono e que dá à indústria têxtil a oportunidade de um enorme avanço tecnológico [22].

Com base nesse contexto, esse trabalho tem como objetivo principal a imobilização do óxido de grafeno (GO) em fibras têxteis de algodão através de um método inovativo e eficiente de impregnação por espuma para ser testado tanto na repelência de diferentes líquidos aquosos como também, para construir os supercapacitores a partir dos materiais têxteis obtidos, que através do processo de caracterização e otimização, verificando a obtenção de suas características e efeitos, para que possa ser aplicado em diferentes substratos têxteis, por meio de um método que se mostra ambientalmente correto.

2. METODOLOGIA

2.1 CARACTERIZAÇÃO DO TECIDO PLANO

O substrato têxtil utilizado neste trabalho foi um tecido plano 100% algodão, padronizado em amostras cortadas com dimensões 5cm x 10cm e com peso de 1,32g. Para essa aplicação, o tecido passou por um pré-tratamento por um procedimento de alvejamento químico, utilizando 37,5 g/L de Peróxido de Hidrogênio (H_2O_2) a 30%, 18,75 g/L de Hidróxido de Sódio (NaOH) a 36° Bé, 5,6 g/L de Estabilizador de Peróxido necessário para cadenciar a reação química do H_2O_2 com o NaOH e 8,6 g/L de detergente não iônico. Com razão de banho de 1:100, esse processo foi realizado em banho maria por 60 minutos a 90°C. Ao término, as amostras de tecido plano de 100% algodão foram lavadas em água destilada.

2.2 SÍNTESE DO ÓXIDO DE GRAFENO (OG)

O óxido de grafeno (OG) foi sintetizado a partir do método modificado de Hummer [34]. As seguintes etapas foram efetuadas para esse processo: Em um béquer, foram adicionados 1g de grafite em pó e 0,5 g de nitrato de sódio, misturados, seguidos pela adição de 23 ml de ácido sulfúrico P.A, sob agitação constante de 500 rpm por 1 hora. Após esse tempo, 3 g de KMnO₄, foram adicionados gradualmente à solução mantendo a temperatura inferior a 20°C para evitar superaquecimento. Após a mistura completa, ficou em agitação por 12 horas com temperatura controlada a 35 °C e após esse período a solução resultante foi diluída adicionando 500 ml de água sob agitação de 500 rpm. Para garantir a conclusão de reação a solução foi tratada com 5 ml de Peróxido de Hidrogênio (H₂O₂). Ao término, a mistura foi lavada com ácido Clorídrico (HCl), seguido de água destilada, finalizando com filtração e secagem em estufa a 80 °C por 6 horas e por fim obtém-se o produto que é o grafeno na sua forma oxidada (OG).

2.3 IMOBILIZAÇÃO DO GO

A imobilização do revestimento nanocompósito/OG no tecido de algodão foi realizado utilizando o processo de impregnação via espuma no *Foulard* modelo FVH-B-350, que é um equipamento de laboratório para o controle de qualidade, pesquisa e desenvolvimento de cores e acabamentos. Foram estudados os parâmetros de controle para a imobilização, tais como pressão, velocidade e pick-up de *Foulard* nas medidas que são apresentados na Tabela 1 (a). Foram adicionados os reagentes em um recipiente até o volume calculado para preparar a solução de espuma Tabela 1 (b), conforme ilustrado na Figura 1 (a), que posteriormente foi produzida a espuma, utilizando uma batedeira elétrica durante 3 minutos Figura 1 (b). Em seguida as amostras de tecido de algodão foram grampeadas à um guia de plástico, para passarem pelo *Foulard* como é mostrado na Figura 1 (c). Após a formação da espuma, ela foi aplicada sobre a amostra e depois prensada no *Foulard*, para assim ser feita a impregnação do material, o procedimento foi repetido algumas vezes, sendo assim a amostra passou mais de uma vez no equipamento Figura 1 (d). Após a realização do procedimento, a amostra foi lavada e seca na Rama, que é um equipamento no qual será feita a secagem, polimerização e termo fixação da solução, conforme ilustrado na Figura 1(e) a 140° C por 2 minutos. O esquema onde demonstra as etapas do procedimento utilizado para a formação e aplicação da espuma está todo ilustrado na Figura 2.

(a) Parâmetros de controle do <i>foulard</i>	
Pressão	1 bar
Velocidade	0,7 m/min
pick-up	99%
(b) Parâmetros de controle da solução	
Óxido de grafeno	10% de GO (spm)

Água destilada	144 ml de H ₂ O destilada
Agente Espumante	6 ml de agente espumante
Polimerização	140° C por 90 segundos em Rama

Tabela 1 - Dados de parâmetros de controle. (a) Parâmetros de controle do foulard, (b) Parâmetros de controle da solução.

Figura 1 - Processo de imobilização do nanorevestimento nanocompósito GO por meio do processo por espuma.

2.4 CARACTERIZAÇÃO

As análises de difração de Raios-X (DRX) foram realizadas em um Difratorômetro Universal de Raios-X, cujo modelo é um Miniflex II Rigaku, presente com radiação de cobre (Cu), sua potência é de 30 kV e corrente de 30 mA, na região angular de 2 a 90° com passo 0,02 e velocidade de 5° por minuto, equipamento este, pertencente ao Departamento de Física da UFRN. Por esta técnica é possível realizar a caracterização nano estrutural, determinando se, e qual o índice de cristalinidade do material. O índice de cristalinidade de um polímero é expresso pela relação entre as partes cristalinas e não cristalinas do material, podendo ser calculado pela equação 1:

$$\%ICR = \frac{IC-IA}{IC} * 100 \quad (1)$$

onde, % ICR é o índice de cristalinidade do material; IC e IA são as intensidades difratadas relativas às regiões cristalinas ($2\theta \cong 20^\circ$) e amorfas ($2\theta \cong 10^\circ$).

A espectroscopia Raman é uma técnica baseada no espalhamento inelástico de luz e fornece informação sobre os processos que são responsáveis pelo espalhamento característico de cada amostra ou material. As análises foram realizadas em um Microscópio Raman confocal de marca Renishaw, excitação em 532 nm e resolução espectral de 1 cm^{-1} , também foi utilizada uma intensidade de 1% no laser e tempo de radiação de 10 segundos com 10 acumulações. Utilizou-se a técnica espectroscopia Raman para verificar a imobilização no tecido de algodão com GO e rGO a partir da intensidade relativa dos picos vibracionais típicos dos nanomaterias. Esta análise foi realizada no IQ2 - Instituto de Química da UFRN e os espectros obtidos foram comparados com os encontrados na literatura.

Para análise de Espectrofotometria de UV/Vis foi utilizado o aparelho espectrofotômetro Konica Minolta 2600d com a finalidade de efetuar a medição de intensidade colorística (K/S) da imobilização do óxido de grafeno pela quantidade de ciclos. Para esse teste, as amostras após imobilizadas foram acondicionadas e realizadas cinco medições cada, utilizando o diâmetro de abertura do espectro de 3 mm o que torna ideal para leituras em malhas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 DIFRAÇÃO DE RAIOS-X

Uma das análises mais eficientes de analisar a formação do óxido de grafeno após o processo de síntese é a caracterização por difração de raios-X (DRX), utilizada para analisar a estrutura do material. O resultado de DRX tanto do óxido de grafeno previamente sintetizado, bem como do substrato têxtil do algodão foram avaliados, conforme apresentado na Figura 3(a) e (b).

Figura 3 - (a) DRX do óxido de grafeno; (b) DRX do algodão alvejado.

O resultado obtido após o processo de síntese do óxido de grafeno é comprovado pelo surgimento de um pico, aproximadamente em $2\theta = 11^\circ$, que ocorre devido ao seu espaço interplanar na direção d_{002} , causado pela intercalação de grupos oxigenados e ainda, ocorre uma mudança durante a reação de oxidação, onde grupos oxigenados são intercalados entre as folhas de carbono e na sua borda, promovendo um aumento na distância interplanar e na mudança na hibridação sp^2 para sp^3 [24]. Já a amostra da Figura 3(b) o difratograma apresenta o padrão do algodão, com uma cristalinidade de aproximadamente 76,19%. Os picos menores deste difratograma com direções cristalográficas que correspondem a 14° e 16° na abscissa (2θ), indicam a presença de celulose.

Para analisar a imobilização do GO na fibra através desse processo foi utilizado também a análise de DRX do algodão alvejado, do algodão com o óxido de grafeno e apenas do óxido de grafeno. Têm-se que as fibras de algodão quando passam por processo de preparação, sobretudo pré-tratamentos, apresentam uma cor de tonalidade branca, possuem boa flexibilidade e resistência, são hidrofílicas, o que significa que o algodão adquiri excelente capacidade de absorção, sendo assim ideal para obter os melhores resultados de leitura de cor, bem como melhor tratamento superficial e por conseguinte melhorar a adsorção do óxido de grafeno.

A Figura 4 apresenta os resultados de DRX das amostras de algodão e algodão imobilizado com GO e rGO. Os picos que correspondem a 14° , 16° e $22,5^\circ$ na abscissa (2θ), com direções cristalográficas (101), (10-1) e (002) respectivamente, indicam a presença de celulose, que estão presente em ambas as amostras. Além disso pode ser notado que as intensidades dos picos sofreram alterações mediante a imobilização do GO e rGO, resultando em uma menor intensidade, indicando que diminuiu a cristalinidade das fibras, após a aplicação via espuma. Utilizando a equação (2) obtém-se que o índice de cristalinidade das fibras diminuiu de 76,19% para 75,06%.

3.2 ESPECTROSCOPIA RAMAN

Para confirmar as notáveis mudanças estruturais na obtenção química do óxido de grafeno é dado na Figura 5 o espectro Raman do GO, que mostra o aparecimento de picos *D* em 1350 cm^{-1} e picos *G* em 1590 cm^{-1} , o que garantem a confirmação das distorções da rede.

Figura 5 - Espectroscopia Raman do óxido de grafeno.

As bandas observadas nos espectros refletem a presença de celulose como o principal componente do algodão. As vibrações vistas nos picos em 1338 e 1153 cm^{-1} são atribuídas à respiração do anel CH_2 e C-C estiramento assimétrico da celulose, respectivamente Figura 6 a), b) e c).

As vibrações nos picos em 439 , 383 e 346 cm^{-1} foram anteriormente atribuídas à deformação do anel celulósico, e suas intensidades são significativamente menores no algodão alvejado do que nas amostras immobilizadas com GO e rGO Figura 6 a), b) e c), o que sugere que ele passou por um processo de oxidação [25].

Figura 6 - Espectroscopia Raman do a) Algodão alvejado, b) Algodão mais óxido de grafeno e c) Óxido de grafeno reduzido.

Os materiais carbonáceos, exibem picos característicos na região entre 1000 e 2000 cm^{-1} para energia de excitação no visível e infravermelho. Já os derivados do grafite, como GO e rGO, essa região é notada pelas bandas *D* e *G*, onde a banda *D* aparece no pico 1350 cm^{-1} , devido a processos Raman de dupla ressonância e a banda *G* aparece no pico 1590 cm^{-1} referente a primeira ordem [31]. Esses picos são notados apenas nas amostras imobilizadas com GO e rGO (Figura 7), confirmando assim a imobilização. As intensidades desses picos são maiores em comparação com as intensidades relativas à amostra do algodão alvejado. As proporções de intensidade de pico de I_D/I_G são cerca de 1,42 e 1,20 para o GO e rGO (Figura 7), respectivamente, mostrando a redução no tamanho médio dos domínios sp^2 e defeitos de borda devido à redução de algumas ligações C-C no óxido de grafeno. Também é possível notar que as bandas dos espectros rGO são semelhantes ao espectro GO, porém possuem baixa intensidade nas bandas *G* e *D*. Esse fato acontece devido à maior cristalinidade relacionada à desoxigenação da estrutura e à diminuição de carbonos sp^3 [32].

Figura 7 - Espectroscopia Raman ampliada no deslocamento do Algodão alvejado, Algodão mais óxido de grafeno e óxido de grafeno reduzido.

3.3 ESPECTROFOTOMETRIA UV/VIS

A Figura 8 mostra os espectros UV/Vis das amostras a medida em que foram sendo passadas no *Foulard* e feito as aplicações via espuma no tecido, no qual pode se observar que na medida em que eram realizadas as passagens no *Foulard* houve maior imobilização do GO no tecido, o que pode ser notado devido ao aumento da intensidade colorística (K/S) das amostras Figura 8. Também é observado que após alterar o pH da solução da espuma do meio ácido Figura 8 e) para o meio alcalino Figura 8 f), houve um aumento da de 100% da K/S , mostrando uma melhor imobilização do GO em meio alcalino, que pode ser explicado por uma melhor estabilidade da espuma, onde em meio ácido a vida média da espuma é menor [33].

Figura 8 - Espectros de absorção Uv-VIS a) Algodão Alvejado; b) 1 Passagem no Foulard: Algodão Alvejado + GO; c) 2 Passagens no Foulard: Algodão Alvejado + GO; d) 4 Passagens no Foulard: Algodão Alvejado + GO; e) 8 Passagens no Foulard: Algodão Alvejado + GO (PH 2,9); f) 8 Passagens no Foulard: Algodão Alvejado + GO (PH 12); g) 8 Passagens no Foulard: Algodão Alvejado + GO + 8 Passagens no Foulard: rGO.

A Figura 9 apresenta as curvas da reflectância difusa atenuada da amostra no tecido de algodão imobilizada com GO e rGO. É possível observar que o aumento de passagens no *Foulard* para a imobilização, a intensidade da cor também aumenta, conforme apresentado pelo gráfico de reflectância Figura 9, com a proximidade da reta com 8 passagens no *Foulard* ao espectro mais baixo de reflectância.

Figura 9 - Gráfico da refletância difusa atenuada obtida em diferentes passagens de imobilização no *foulard* dos óxidos de grafeno e óxido de grafeno reduzido.

O tecido de algodão alvejado mudou sua cor nitidamente a sua cor branca característica para um tom cinza-escuro devido à cor da dispersão GO, aumentando a cada aplicação no *Foulard*, tornando-se mais intenso na amostra com 8 passagens no *Foulard* e solução de espuma em meio alcalino Figura 10.

Figura 10 - Amostras imobilizadas com GO e rGO.

Então de acordo com a análise espectral, as coordenadas de cores CIEM ($L^* a^* b^*$) e as diferenças de cor (ΔE), que caracterizam quantitativamente a cor observada nos

substratos, são apresentadas na Tabela 2. Os resultados obtidos indicaram cor mais escura gradativamente com o aumento de passagens, o que significa que houve uma intensa formação de monocamadas sobre o tecido de algodão.

Coordenadas colorimétricas	L*	a*	b*	ΔE
Algodão Alvejado	93,47	0,03	4,35	0
1 Passagem no Foulard: Algodão Alvejado + GO	85,29	-0,31	2,33	8,44
2 Passagens no Foulard: Algodão Alvejado + GO	78,95	-0,31	1,3	14,84
4 Passagens no Foulard: Algodão Alvejado + GO	78,25	-0,31	1,4	15,5
8 Passagens no Foulard: Algodão Alvejado + GO (PH 2,9)	67,99	-0,24	0,56	25,76
8 Passagens no Foulard: Algodão Alvejado + GO (PH 12)	58,61	-0,18	1,48	34,98
8 Passagens no Foulard: Algodão Alvejado + GO + 8 Passagens no Foulard: rGO.	65,25	-0,23	2,74	28,27

Tabela 2 - Dados das coordenadas colorimétricas.

4. CONCLUSÃO

O presente trabalho teve o objetivo de estudar a formação dos revestimentos de óxido de grafeno em superfícies de fibras de algodão pelo processo de impregnação de espuma via *Foulard*. Com isso foi visto que é um processo de fácil aplicação, onde foram usados parâmetros de controle químicos e físicos com variáveis controláveis e como dependência neste processo. Com sucesso, utilizando o método de Hummer modificado, foi possível sintetizar o óxido de grafeno. Os resultados de Difração de raio-X bem como Raman e Espectrofotometria UV/VIS indicaram a obtenção de óxido de grafeno bem como a presença sobre a superfície das fibras de algodão 100%, dessa forma confirmando a deposição do revestimento pelo processo desenvolvido. Já a redução do óxido de grafeno sobre as fibras têxteis não foi totalmente completada, notando-se ainda assim um princípio de redução. Dentre os parâmetros de processo estudados, a condição da solução em meio alcalino, assim como mais passagens no *Foulard* resultaram em uma maior impregnação das nanopartículas de GO. Resumidamente, a metodologia de revestimento apresentada nesta pesquisa utilizando a deposição de espuma mostrou-se simples e prática para fabricação de têxteis multifuncionais, além de ambientalmente viável e possível aplicação em escala fabril, uma vez que reduz o consumo de água, não agride o meio ambiente e garante economia de custo.

REFERÊNCIAS

- [1] RANGEL, A.; MUNIZ DA SILVA, M.; KRAMER COSTA, B. RAI -Revista de Administração e Inovação COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA TÊXTIL BRASILEIRA. [s.l: s.n.]. Disponível em: <<https://www.revistas.usp.br/rai/article/download/79163/83235/108692>>. Acesso em: 22 abril. 2022.
- [2] SOUZA, L. J. S. S. DE et al. Open innovation na cadeia têxtil: estudo exploratório de inovações tecnológicas. Revista ESPACIOS | Vol. 35 (No 12) Año 2014, 27 nov. 2014.
- [3] Como reduzir os custos e aumentar a produção têxtil? – FEBRATEX – Feira Brasileira para a Indústria Têxtil. Disponível em: <<https://febratex.com.br/como-reduzir-os-custos-e-aumentar-a-producao-textil/>>. Acesso em: 22 abril. 2022.
- [4] 4 razões para promover a inovação no setor têxtil. Disponível em: <<https://www.deltamaquinastexteis.com.br/4-razoas-para-promover-a-inovacao-no-setor-textil/>>. Acesso em: 25 abril. 2022.
- [5] Intelligenttextiles andclothing. [s.l: s.n.]. Disponível em: <<https://danishchandna.files.wordpress.com/2010/02/intelligent-textiles-and-clothing.pdf>>. Acesso em: 25 abril. 2022.
- [6] High-Performance Fibres - 1st Edition. Disponível em: <<https://www.elsevier.com/books/high-performance-fibres/hearle/978-1-85573-539-2>>. Acesso em: 27 abril. 2022.
- [7] KARIM, N. et al. Scalable Production of Graphene-Based Wearable E-Textiles. ACS Nano, v. 11, n. 12, p. 12266–12275, 29 nov. 2017.
- [8] de Jesus, L. A. D. S., Cabral, R. L. B., dos Santos, E. V., Ferreira, M. K. P., de Santana Souza, D. F., Rios, R. B., & do Nascimento, J. H. O. (2025). Reduced graphene oxide derived from textile cellulosic waste as an efficient adsorbent for cationic dye removal: Kinetic and thermodynamic study. *Inorganic Chemistry Communications*, 114042.
- [9] ZHU, Y. et al. Graphene and Graphene Oxide: Synthesis, Properties, and Applications. *Advanced Materials*, v. 22, n. 35, p. 3906–3924, 29 jun. 2010.
- [10] Indústria Têxtil: guia completo sobre o setor + dicas para gerenciar processos. Disponível em: <<https://blog-pt.checklistfacil.com/industria-textil/>>.
- [11] Saiba como se deu a evolução da indústria têxtil desde o princípio. Disponível em: <<https://fcem.com.br/noticias/como-se-deu-a-evolucao-da-industria-textil-desde-o-principio/#:~:text=O%20manuseio%20de%20fios%20e>>. Acesso em: 18 maio. 2022.

- [12] Mehler, J. (2013, setembro 9). Desafios da Indústria Têxtil e as Demandas de Sustentabilidade. *Diálogos Interdisciplinares*, 2(2), 1-25. Recuperado de <https://revistas.brazcubas.br/index.php/dialogos/article/view/19>.
- [13] MEHLER, J. R. Desafios da Indústria Têxtil e as Demandas de Sustentabilidade. *Diálogos Interdisciplinares*, v. 2, n. 2, p. 1–25, 9 set. 2013.
- [14] Dados da indústria têxtil e de confecção referentes a 2019. Disponível em: <<https://texbrasil.com.br/pt/imprensa/dados-da-industria-textil-e-de-confeccao/>>. Acesso em: 19 maio. 2022.
- [15] Nanotecnologia em tecidos: conheça e entenda suas aplicabilidades. Disponível em: <<https://tnsnano.com/chem/nanotecnologia-em-tecidos-conheca-e-entenda-suas-aplicabilidades/>>. Acesso em: 19 maio. 2022.
- [16] NASCIMENTO, J. O. et al. A NANOTECNOLOGIA APLICADA AO PRODUTO DE MODA: CRIATIVIDADE E MULTIFUNCIONALIDADE. *2o CONTEXMOD*, v. 1, n. 2, p. 17, 12 jul. 2014.
- [17] Tecido com Nanotecnologia - Tecidos Inteligentes - Nanowear Brasil. Disponível em: <<https://nanowear.com.br/tecidos-inteligentes/>>. Acesso em: 20 maio. 2022.
- [18] Nanotecnologia: entenda como aplicar essa tendência no setor têxtil. Disponível em: <<https://fcm.com.br/noticias/nanotecnologia-entenda-como-aplicar-essa-tendencia-no-setor-textil>>. Acesso em: 20 maio. 2022.
- [19] Yanwu Zhu, Shanthi Murali , Weiwei Cai , Xuesong Li , Ji Won Suk , Jeffrey R. Potts , and Rodney S. Ruoff. Graphene and Graphene Oxide: Synthesis, Properties, and Applications. *Adv. Mater.* 2010, 22, 3906–3924.
- [20] J.J. Alves, R.D. Holtz, L.M. Rebelo, J. Mendes Filho, E.B. Barros, O.L. Alves and A.G. Souza Filho Characterization of graphene oxide samples by AFM and spectroscopic techniques SBPMAT - Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais, Ouro Preto - MG, Brasil (2010).
- [21] C.LEE, X.WEI, J. W. H. KYSAR, JAMES. Measurement of the Elastic Properties and Intrinsic Strength of Monolayer Graphene. *Science*. v. 31, p. 385-388, 2008.
- [22] de Jesus LADS, Cabral RLB, Ferreira MKP, de Santana Souza DF, Galvão ERVP, Rios RB, do Nascimento JHO. Evaluation of reduced graphene oxide from cotton waste as an efficient phenol adsorbent in aqueous media. *Environ Sci Pollut Res Int*. 2024 Aug 23. doi: 10.1007/s11356-024-34708-6. Epub ahead of print. PMID: 39177742.

- [23] Xiang, W., Tong, W., Wei, W., Chen, H., Xiangyu, J., Regenerated collagen fibers with grooved surface texture: Physicochemical characterization and cytocompatibility. *Materials Science and Engineering: C*. Vol. 58, P. 750-756, 2016.
- [24] Rao, C. N. R., Sood, A. K., Subrahmanyam, K. S., Govindaraj, A. Graphene: the new two-dimensional nanomaterial. *Angewandte Chemie*, vol. 48, no. 42, pp. 7752–7777, 2009.
- [25] Liu, Y.L.; Kokot, S.; Sambhi, T.J. Vibrational spectroscopic investigation of Australian cotton cellulose fibres. Part 1. A Fourier transform Raman study. *Analyst* 1998, 123, 633–636.
- [26] NASCIMENTO, J. H. O. ; Felipe, B. H. S. ; Dias, J. M. T. C. ; Souza, A. G. F. ; Júnior, A. P. S. ; Galvão, F. M. F. ; Cabral, R. L. B. ; Carvalho, B. R. ; Morais, J. P. S. ; Ahmad, Awais . *Creating Smart and Functional Textile Materials with Graphene. Materials Horizons: From Nature to Nanomaterials*. 1ed.: Springer Singapore, 2021, v. , p. 411-444.
- [27] VERBIC, Anja; GORJANC, Marija; SIMONCIC, Barbara. *Zinc Oxide for Functional Textile Coatings:Recent Advances*, Department of Textiles, Graphic Arts and Design, Faculty of Natural Sciences and Engineering, University of Ljubljana, Slovenia, 2019.
- [28] A. H. Castro Neto, F. Guinea, N. M. R. Peres, K. S. Novoselov, A. K. Geim, *The Electronic Properties of Graphene*, *Rev. Mod. Phys.* 81, 109. 54p. (2009).
- [29] B. Gharekhanlou, S. Khorasani, *Graphene: Properties, Synthesis and Applications*, Zhiping Xu, 2011.
- [30] Nascimento, J. H. O.; Cruz, L.P.R; Araujo, R. C.; Santos, E. C. M. M.. *Imobilizacao De Oxido De Grafeno Em Fibras Texteis De Soja Via Layer By Layer: Sintese, Caracterizacao E Avaliacao Eletroquimica*. 2017.
- [31] LOBO, A. O et al. Caracterização de materiais carbonosos por espectroscopia RAMAN. *Revista Brasileira de Aplicações de Vácuo*, v.24, n. 2, 98-103, 2005.
- [32] Oliveira, A. E. F.; Pereira, A. C.; Bettio, G. B.; Tarley, C. R. T. *Rev. Virtual Quim.*, 2019, 11 (3), 866-877. Data de publicação na Web: 9 de maio de 2019.
- [33] MELO, J. D. D.; DELMONTE, M. R. B.; STEFFENS, F.; AZEREDO, H. M. C.; NASCIMENTO, J. H. O.. *Revestimento Superhidrofóbico de Nanocompósitos PTFE/CaO fabricado por Deposição de Espuma em Fibras de PLA*. 2017.
- [34] Hummers, W.S. and Offeman, R.E. (1958) Preparation of Graphitic Oxide. *Journal of the American Chemical Society*, 80, 1339-1339.